

Система цілей, об'єкти та принципи контролінгу в інтегрованих системах

Предметом дослідження є система цілей, об'єкти та принципи контролінгу в інтегрованих системах.

Метою дослідження є визначити цілі, об'єкти та принципи контролінгу.

Методи дослідження. В роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення місії контролінгу в управлінні мережами. Визначено сутність терміну «ціль», «об'єкт контролінгу в управлінні мережами», «принципи». Сформульовано ключові вимоги до формування місії контролінгу. З'ясована головна ціль контролінгу. Виділено основні об'єкти контролінгу в управлінні мережами. Окреслено принципи контролінгу.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Головною метою контролінгу в управлінні мережами є максимальне задоволення інтересів всіх зацікавлених в результаті її діяльності осіб. Головними об'єктами контролінгу в управлінні мережами є: ключові аспекти управління, процес управління, функціональні підрозділи управління. Контролінг в управлінні мережами повинен базуватися на принципах системності, неперервності, цілеспрямованості, оперативності, адаптивності, простоти побудови й прозорості, економічності, незалежності, регламентації, саморозвитку та автоматизації.

Ключові слова: місія, цілі, об'єкти, принципи, контролінг, мережі, менеджмент, інформація, управління, ринок.

ВАСИЛЬЄВА Н.Б.

Система целей, объекты и принципы контроллинга в интегрированных системах

Предметом исследования является система целей, объекты и принципы контроллинга в интегрированных системах.

Целью исследования является определить цели, объекты и принципы контроллинга.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье дано определение миссии контроллинга в управлении сетями. Определена сущность термина «цель», «объект контроллинга в управлении сетями», «принципы». Сформулированы ключевые требования к формированию миссии контроллинга. Выяснена главная цель контроллинга. Выделены основные объекты контроллинга в управлении сетями. Определены принципы контроллинга.

Выводы. Результатами проведенного исследования стали следующие выводы. Главной целью контроллинга в управлении сетями является максимальное удовлетворение интересов всех заинтересованных в результате его деятельности лиц. Главными объектами контроллинга в управлении сетями являются: ключевые аспекты управления, процесс управления, функциональные подразделения управления. Контролинг в управлении сетями должен базироваться на принципах системности, непрерывности, целеустремленности, оперативности, адаптивности, простоты построения и прозрачности, экономичности, независимости, регламентации, саморазвития и автоматизации.

Ключевые слова: миссия, цели, объекты, принципы, контролинг, сети, менеджмент, информация, управление, рынок.

VASYLYEVA N.B.

Objectives system, objects and principles of controlling in integrated systems

The subject of the study is the system of goals, objects and principles of controlling in integrated systems.

The purpose of the study is to determine the goals, objects and principles of controlling.

Research methods. The dialectical method of scientific knowledge, method of analysis and synthesis, comparative method, method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The article defines the controlling mission in network management. The essence of the term «purpose», «object of controlling in network management», «principles» is defined. The key requirements for forming a controlling mission are formulated. The main purpose of controlling has been clarified. The main objects of controlling in network management are highlighted. Controlling principles are outlined.

Conclusions. The results of the study were the following conclusions. The main purpose of controlling in network management is to maximize satisfaction of the interests of all interested persons as a result of its activities. The main objects of controlling in network management are: key aspects of management, management process, functional units of management. Controlling in network management should be based on the principles of systematicity, continuity, purposefulness, responsiveness, adaptability, ease of construction and transparency, economy, independence, regulation, self-development and automation.

Keywords: mission, goals, objects, principles, controlling, networks, management, information, governance, market.

Постановка проблеми. Контролінг займає важливе місце в забезпеченні ефективної діяльності мережі. Контролінг забезпечує координацію усієї управлінської діяльності для досягнення системи цілей мережі. Можна вважати, що цілі контролінгу, як одного з напрямів діяльності мережі, безпосередньо походять від цілей підприємства. З цією думкою погоджуються більшість дослідників проблем контролінгу в управлінні суб'єктами бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й методологічні аспекти організації і функціонування контролінгу в управлінні мережами висвітлено в працях дослідників: А. Беккера, А.М. Кармінського, Л. Лахніта, А.Г. Примака, М.М. Стефаненко, С.Г. Фалька, Д. Хана, А. Шмідта, Н.Г. Шульги та ін. Однак, наукових розробок щодо контролінгу в управлінні мережами недостатньо і тому існує необхідність подальших досліджень застосування контролінгу в управлінні мережами.

Мета статті – визначення цілей, об'єктів та принципів контролінгу.

Виклад основного матеріалу. При побудові системи цілей контролінгу в управлінні мережами доцільно приділити увагу визначенню його місії.

Автори Великої економічної енциклопедії [4] під місією розуміють бачення того, що собою повинна являти певна організація, у тому числі й контролінг, та за що вона повинна боротися. Зазвичай формулювання місії містить інтереси всіх груп впливу або різноманітних груп працівників, які певним чином відносяться до функціонування контролінгу

в управлінні суб'єктом господарювання (власники, менеджери всіх рівнів, контролери).

Аналіз праць В. А. Вінокурова [7] дозволяє сформулювати ключові вимоги до формулювання місії контролінгу в управлінні мережами, до яких слід віднести наступні: місія повинна відображати: цільові орієнтири контролінгу; сферу діяльності контролінгу в управлінні мережами; філософію контролінгу; формулювання місії контролінгу не повинно залежати від сучасного його стану в управлінні мережею, оскільки місія націлена на майбутнє контролінгу та визначає інші цільові орієнтири; місія контролінгу не повинна мати зафіксовані раз і назавжди форми, тобто з розвитком концепції контролінгу в управлінні мережами його місія повинна переглядатися.

Місія контролінгу в управлінні мережами полягає у незалежній, всеохоплюючій та самоудосконаленій підтримці управління з метою задоволення інформаційних, аналітичних, консалтингових, методичних, інструментальних, інноваційних потреб менеджменту у вигляді спеціальної управлінської звітності та індивідуальних консультацій, що спрямована на досягнення системи цілей мережі.

На наступному рівні системи цілей контролінгу в управлінні торговельними мережами знаходяться його стратегічні та оперативні цілі. Передусім слід дослідити сутність терміна «ціль». Під ціллю автори низки економічних словників – А.М. Азріліян та інші [5] пропонують розуміти предмет прагнення або те, що треба здійснити. Вони ототожнюють ціль із задачами, які необхід-

но вирішити, проте чітко не розмежовують терміни «ціль» і «задача».

Ціль контролінгу в управлінні мережами – кінцевий стан, результат його функціонування в управлінні мережами через певний проміжок часу. У свою чергу завдання контролінгу в управлінні мережами – це перелік конкретних дій, які необхідно здійснити для досягнення системи цілей контролінгу в управлінні мережами.

А.В. Сафаров [10] вважає, що головна ціль контролінгу – інформаційна та консультаційна підтримка менеджменту в процесі планування, організування, управління та використання ресурсів підприємства.

Один з провідних дослідників в сфері менеджменту І.О. Бланк також розвиває в своїх роботах підхід, який передбачає наступне визначення головної цілі контролінгу – максимізація благополуччя власників підприємства в поточному та перспективному періоді, що забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості [2; 3]. Враховуючи стан розвитку теорії врахування інтересів всіх зацікавлених осіб та вартісноорієнтованого управління, головною ціллю контролінгу в управлінні мережами є максимальне задоволення інтересів всіх зацікавлених в результаті її діяльності осіб, зокрема, власників бізнесу, шляхом максимізації його ринкової вартості.

Цільове завдання контролінгу Г.О. Швидаренко, В.В. Лаврененко, О.Г. Дерев'яно, Л.М. Приходько [9] вважають, що ціль контролінгу полягає в системно-інтегрованій інформаційній, аналітичній, інструментальній та методичній підтримці менеджменту для забезпечення тривалого існування та розвитку підприємства. Автори пропонують розглядати завдання контролінгу за сферами та функціями контролінгу в управлінні підприємствами.

Задачі контролінгу, виходячи з його функцій, є такими: обліково-аналітична; контрольно-інформаційна; методична. Такий підхід є досить цікавим та заслуговує на увагу.

Наступний етап дослідження теоретичних засад контролінгу в управлінні мережами присвячений визначенню його об'єктів. Передусім доцільно з'ясувати зміст терміна «об'єкт контролінгу в управлінні мережами». На думку авторів Філософського енциклопедичного словника слово «об'єкт» походить з латини та перекладається як «предмет». Слово «об'єкт» у філософському розумінні означає «річ або певний предмет» [8].

Об'єктом прийнято називати те, що протистоїть суб'єкту, тобто свідомості, внутрішньому світу як дійсне, як частина зовнішнього світу. Враховуючи викладене та з позицій сучасної концепції контролінгу, його об'єктом повинно бути управління суб'єктом підприємства.

Автори економічних словників А.Н. Азріліян та інші [5; 12] під об'єктом пропонують розуміти предмет, на який спрямована будь-яка діяльність. Отже, контролінг, виходячи з сучасного розуміння та для забезпечення його ефективного функціонування, повинен охоплювати управління мережами в цілому, без будь-яких виключень.

Враховуючи особливості фінансово-господарської діяльності та управління в мережах, доцільно виділяти наступні об'єкти контролінгу в управлінні мережами. По-перше, це ключові аспекти управління: прийняття управлінських рішень; вирішення проблем та ведення переговорів; зв'язки з громадськістю; обмін інформацією; поведінка учасників всередині мережі; поведінка мережі на ринку; економічна, соціальна та екологічна відповідальність та ін. По-друге, це процес управління, який включає: постановка завдань; планування і прогнозування; формування ділової політики; організація, мотивація і стимулювання; підготовка персоналу управління; контроль (облік та аналіз); оцінка та інтерпретація результатів і тенденцій; проведення коригуючих заходів (зворотні зв'язки); моніторинг та ін.

Наступний етап дослідження теоретичних засад контролінгу в управлінні мережами доцільно присвятити визначенню його принципів.

Автори Сучасного економічного словника [11] наводять наступні визначення терміну «принцип»: по-перше, це основні вихідні положення якої-небудь теорії, основні правила діяльності, по-друге, це встановлені, укорінені, загальноприйняті, широко розповсюджені правила господарських дій та якості економічних процесів. Отже, принцип це вихідне положення економічної теорії, основне правило (керівний напрям) організації конкретної економічної діяльності.

Розвиває визначення терміну «принцип» І.М. Бойчук [6], який зазначає, що принципи це керівні правила, положення, норми поведінки, якими керуються органи управління у відповідних соціально-економічних умовах.

З урахуванням особливостей господарювання в мережевому підприємстві, можна визначити

наступні принципи контролінгу в управлінні мережами:

- системність – охоплення всіх аспектів, функціональних напрямків, організаційних підрозділів, функцій та механізму управління, що забезпечить формування комплексної картини функціонування управління в мережі;

- неперервність – функціонування контролінгу має здійснюватися на постійній основі;

- цілеспрямованість – функціонування контролінгу в управлінні мережами повинно бути спрямованим на досягнення визначених цілей;

- оперативність – оперативне реагування контролінгом на зміни ключових параметрів діяльності мережі та вжиття адекватних заходів;

- регламентація – функціонування контролінгу в управлінні мережами повинно базуватися на визначених, належним чином затверджених внутрішньокорпоративних регламентах;

- адаптивність – здатність служби контролінгу оперативно пристосовуватися до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі мережі;

- простота побудови та прозорість – діяльність контролінгу в управлінні мережами повинна бути зрозумілою усім зацікавленим особам;

- економічність – витрати на впровадження та функціонування служби контролінгу в управлінні мережами повинні бути виправдані завдяки додатковому економічному ефекту, що виникає внаслідок використання технології контролінгу.

Перелік принципів контролінгу в управлінні мережами повинен також включати:

- незалежність – служба контролінгу повинна бути незалежною від впливів менеджерів нижчого рівня, його діяльність повинна бути підконтрольною виключно власникам та вищому керівництву;

- саморозвиток – контролінг в управлінні мережами повинен оперативно виявляти перспективні завдання; розробляти відповідні методи, інструменти та управлінські технології;

- автоматизація – всі процеси контролінгу мають враховувати новітні досягнення інформаційних систем та електронно-обчислювальної техніки.

Висновки

Головною ціллю контролінгу в управлінні мережами є максимальне задоволення інтересів всіх зацікавлених в результаті її діяльності осіб, зокрема: власників суб'єкта мережевого підприємства

шляхом максимізації його ринкової вартості. Основними об'єктами контролінгу в управлінні мережами є: ключові аспекти управління, процес управління, контроль, функціональні підрозділи управління і механізм управління. Контролінг в управлінні мережами повинен базуватися на принципах системності, неперервності, цілеспрямованості, оперативності, адаптивності, простоти побудови й прозорості, економічності, незалежності, регламентації, саморозвитку та автоматизації.

Список використаних джерел

1. Басюк Т. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу // Економіка, фінанси, право. 2004. № 2. С. 7–12.

2. Бланк И. А. Торговый менеджмент. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.

3. Бланк И. А. Энциклопедия финансового менеджмента. В 4 т. К.: Ника-Центр, 2003.

4. Большая экономическая энциклопедия [авторы и составители Т.П. Варламова и др.]. М.: Эксмо, 2007. 816 с.

5. Большой экономический словарь / [авт. и сост. А. Н. Азрилян и др.]. 7-е изд., доп. М.: Институт новой экономики, 2008. 1472 с.

6. Бойчук І. М. Економіка підприємства [навч. посіб.]. К.: Атіка, 2002. 480 с.

7. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 229 с.

8. Губский Е. Ф., Кораблёва Г. В., Лутченко В. А. Философский энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 2002. 576 с.

9. Контролінг: [навч. посіб.] / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев'янка, Л. М. Приходько. К.: КНЕУ, 2008. 264 с.

10. Сафаров А. «Правильный контроллинг»: мнение практика // Управленческий учет. 2006. № 1. С. 16–23.

11. Современный экономический словарь / [сост. Райзберг Б.А. и др.]. М.: Инфра-М, 1999. 479 с.

12. Экономический и юридический словарь / [авт. и сост. А. Н. Азрилян и др.]. М.: Институт новой экономики, 2004. 1088 с.

References

1. Basyuk, T. (2004). Systema monitorynhu yak skladova investytsiynoho kontrolinhu [Monitoring system as a component of investment control]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade: economics, finance, law, 2, 7–12. [in Ukrainian].

2. Blank, I. A. (2004). *Torgovyy menedzhment* [Trade management]. 2nd ed., revised and complemented. Kyiv: Elga, Nika–Center. [in Russian].

3. Blank, I. A. (2003). *Entsiklopediya finansovogo menedzhmenta* [Encyclopedia of financial management]. In 4 Vols. Kyiv: Nika–Center. [in Russian].

4. *Bol'shaya ekonomicheskaya entsiklopediya* [Big economic encyclopedia] (2007). [Compiled by T.P. Varlamova, et al.]. Moscow: Eksmo. [in Russian].

5. Azriliyan, A. N., et al. (Eds.) (2008). *Bol'shoy ekonomicheskiy slovar'* [Large economic dictionary]. Ed. 7. Moscow: Institute of New Economics. [in Russian].

6. Boychuk, I. M. (2002). *Ekonomika pidpryemstva* [Economics of the enterprise]: Textbook. Kyiv: Attica. [in Ukrainian].

7. Vinokurov, V. A. (1996). *Organizatsiya strategicheskogo upravleniya na predpriyatii* [Organization of strategic management at the enterprise]. Moscow: Center for Economics and Marketing. [in Russian].

8. Gubskiy, Ye. F., Korablyova, G. V., & Lutchenko, V. A. (2002). *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Infra–M. [in Russian].

9. Shvydanenko, H. O., Lavrenenko, V. V., Derevyanko, O. H., & Prykhod, L. M. (2008). *'Kontrolinh* [Controlling]: Textbook. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

10. Safarov, A. (2006). «Pravil'nyy kontrolling»: mneniye praktika [«Correct controlling»: opinion practice]. *Upravlencheskiy uchet – Management accounting*, 1, 16–23. [in Russian].

11. *Sovremennyy ekonomicheskiy slovar'* [Modern economic dictionary] (1999). Compiled by B. A. Reisberg, et al. Moscow: Infra–M. [in Russian].

12. Azriliyan, A. N., et al. (Eds.) (2004). *Ekonomicheskiy i yuridicheskiy slovar'* [Economic and legal dictionary]. Moscow: Institute of New Economy. [in Russian].

Дані про автора

Надія Борисівна Васильєва,

к.е.н., доцент кафедри економічних дисциплін, Львівський навчально–науковий інститут Університету державної фіскальної служби України
e-mail: nadiiav@live.com

Данные обавторе

Надежда Борисовна Васильева,

к.э.н., доцент кафедры экономических дисциплин, Львовский учебно–научный институт Университета государственной фискальной службы Украины
e-mail: nadiiav@live.com

Data about author

Nadia Vasylieva,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Disciplines, Lviv Educational–Scientific Institute of the University of the State Fiscal Service of Ukraine
e-mail: nadiiav@live.com

УДК 33.012.432+338.33:33.012.23+334.752

КОЛЕСНИК Б.О.,
ЧУБУКОВА О.Ю.

Дослідження проблем сегментування та структурного перетворення ринку мобільного зв'язку та інтернету в Україні

Предметом дослідження є аналіз маркетингової стратегії компаній великого та середнього бізнесу в Україні та світі, що займаються діяльністю у галузі телекомунікацій.

Мета дослідження – розгляд та надання характеристики щодо особливостей галузі телекомунікацій в Україні.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. В даній статті визначено місце та роль маркетингового сегментування на ринку мобільного зв'язку та інтернету. Складено характеристику ринку мобільного зв'язку в Україні та проаналізовані світові приклади структурних ринкових перетворень. Викладено пропозиції щодо перебудови ринку.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки: виокремлено набір стратегій ефективного розвитку сегментування ринку, які можуть бути застосовані в Україні;